

HARAKATLAR STRATEGIYASI DOIRASIDA INNOVATSION TA'LIM MUHITI SHAROITIDA BO'LAJAK BOSHLAG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI BOSHQARUV FAOLIYATIGA TAYYORLASH

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Tarix kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Jo'rayeva Nargiza Xusan qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi 1-bosqich magistranti (Boshlang'ich ta'lim)

Anotatsiya: Mazkur maqolada Harakatlar strategiyasi doirasida innovatsion ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlashning nazariy va metodologik asoslari keng yoritilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari, xususan, raqamlashtirish, globallashtirish va kompetensiyaviy yondashuvning pedagog kadrlar tayyorlash jarayoniga ta'siri chuqur tahlil qilindi. Maqolada innovatsion ta'lim muhiti tushunchasining mohiyati, uning tarkibiy tuzilmasi va funksional imkoniyatlari ochib berilgan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy asoslari yoritilib, ularning asosiy komponentlari sifatida analitik, kommunikativ, tashkiliy va refleksiv kompetensiyalar ajratib ko'rsatildi. Tadqiqot natijasida innovatsion ta'lim muhiti sharoitida pedagoglarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlash samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, boshqaruv kompetensiyasi, pedagogic tayyorgarlik, Harakatlar strategiyasi, kompetensiyaviy yondashuv, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические основы подготовки будущих учителей начальных классов к управленческой деятельности в условиях инновационной образовательной среды в рамках Стратегии действий. Проведен анализ современных тенденций развития образования, включая цифровизацию, глобализацию и компетентностный подход. Раскрыта сущность инновационной образовательной среды и ее влияние на формирование управленческих компетенций педагогов. Особое

Global Academic Conference on Research and Innovation

внимание уделено аналитическим, коммуникативным, организационным и рефлексивным компетенциям.

Ключевые слова: инновационное образование, управленческая компетенция, педагогическая подготовка, стратегия действий, компетентностный подход.

Annotation: This article examines the theoretical and methodological foundations of preparing future primary school teachers for managerial activities in an innovative educational environment within the framework of the national Development Strategy. The study analyzes key trends such as digitalization, globalization, and the competency-based approach. The concept of an innovative educational environment and its impact on the development of managerial competencies is explored. Special emphasis is placed on analytical, communicative, organizational, and reflective competencies.

Keywords: innovative education, managerial competence, teacher training, development strategy, competency-based approach.

Bugungi kunda ta'lim tizimijamiat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlash masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar, xususan, Harakatlar strategiyasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu jarayon innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishni va undan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlash masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning markazida turadi. Chunki bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchining kasbiy faoliyati tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonini samarali tashkil etuvchi, boshqaruvchi va yo'naltiruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi lozim.

Innovatsion ta'lim muhiti tushunchasi pedagogik jarayonni modernizatsiya qilishga qaratilgan ko'p kompetentli tizimni anglatadi. Ushbu muhit o'z ichiga

Global Academic Conference on Research and Innovation

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi va kompetensiyaviy yondashuvni qamrab oladi. Bunday muhitda ta'lim jarayoni talabaning faol ishtiroki asosida tashkil etiladi, bu esa uning mustaqil fikrlash, tahlil qilishni va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish mazkur jarayonning muhim tarkibiy qismi sanaladi. Boshqaruv kompetensiyasi pedagogning ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va baholash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiya quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Analitik kompetensiya-pedagogik vaziyatlarni chuqur tahlil qilish va muammolarni aniqlash;

Kommunikativ kompetensiya-samarali muloqotni tashkil etish;

Tashkiliy kompetensiya-ta'lim jarayonini rejalashtirish va boshqarish;

Refleksiv kompetensiya-o'z faoliyatini baholash va takomillashtirish.

Mazkur kompetensiyalarni shakllantirishda innovatsion ta'lim muhiti hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki aynan shunday muhitda talabalar real pedagogik vaziyatlarga yaqin sharoitlarda faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. Harakatlar strategiyasi doirasida ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, pedagog kadrlarning malakasini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion yondashuvlarni joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ushbu islohotlar bo'lajar o'qituvchilarni zamonaviy talabalar asosida tayyorlashni taqozo etadi. Shunday qilib, innovatsion ta'lim muhitini pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil bo'lib, ularning boshqaruv faoliyatiga tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlash ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayon pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning ijodiy va boshqaruv salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu yo'nalishda samarali natijalarga erishish imkonini bermoqda. Shu bois innovatsion ta'lim muhitini rivojlantirish va undan samarali foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Harakatlar strategiyasi(2017-2021).
2. Mirziyoyev Sh.M Yangi O'zbekiston strategiyasi.-Toshkent,2021.
3. Tolipov O'. Pedagogik texnologiyalar.-Toshkent 2020.
4. Saidahmedov N. Pedagogik mahurat va innovatsiyalar.-Toshkent 2019.
5. Muslimov N. Kasbiy kompetentlik asoslari.-Toshkent 2020.
6. UNESCO. Education in a Digital World.-2022.
7. OECD.Future of Education and Skills 2030.-2021.

